

Seguridad en Redes Definidas por Software: Desafíos y Soluciones

Jesús Antonio Puente Fernández, Ángel Leonardo Valdivieso Caraguay, Luis Javier García Villalba
 Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS)
 Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)
 Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España
 E-mail: {jesusantoniopuente, angevald}@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Resumen—Las Redes Definidas por Software abstraen los datos y el control de la red en dos planos diferenciados. Debido a esto, la inteligencia de la red está lógicamente centralizada en un controlador mientras que la infraestructura subyacente está abstraída por las aplicaciones. Este control centralizado de la red aporta gran versatilidad a la red pero a su vez abre un abanico de vulnerabilidades a ser explotadas por intrusos o atacantes. En este artículo de investigación se recogen los principales retos y desafíos en las Redes Definidas por Software, categorizados según las capas que atacan o se ven afectadas. Entre estos problemas se encuentra técnicas como ataques de Denegación de Servicio, ataques de Saturación y cambios en reglas de flujo por reglas maliciosas entre otros. Además se proponen un conjunto de distintas soluciones a cada uno de los desafíos.

Palabras clave—controlador, denegación de servicio, redes definidas por software, reglas de flujo, seguridad.

I. INTRODUCCIÓN

La arquitectura de las Redes Definidas por Software (Software Defined Networking SDN) introduce un gran potencial en el campo de la innovación en el uso de las redes. La unión entre la programabilidad y la visión centralizada de la red, suponen un proceso de colección de inteligencia para Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) y Sistemas de Prevención de Intrusos (IPS). Esta base de conocimiento se traduce en una mayor robustez frente ataques maliciosos respecto a las redes tradicionales.

Para elaborar la funcionalidad de la arquitectura SDN, se presentan tres planos principales: Plano de Datos, Plano de Control y por último, el Plano de Aplicación. El Plano de Datos es la combinación de los elementos que reenvían los flujos de tráfico, basándose en las instrucciones provistas del plano de control. El Plano de Control es un plano lógico de control centralizado que ejecuta un sistema operativo, mantiene la visión global de la red y provee abstracciones hardware a las aplicaciones SDN. El Plano de Aplicación contiene las aplicaciones SDN con varias funcionalidades, como gestión de la red, implementación de políticas y servicios de seguridad. Por tanto, se definen la capa de datos, la capa de control y la capa de aplicación (Figura 1).

El presente artículo presenta un análisis de las diferentes soluciones a desafíos de seguridad en SDN. Este estudio abarca desde esquemas de replicación de controladores de la red a través de resolución de conflictos hasta mecanismos

Figura 1. Capas de SDN

de autenticación. De manera similar, varias propuestas se han planteado para explotar el framework de SDN y así mejorar la seguridad. Además, los aspectos de seguridad son categorizados de acuerdo a la capa que se va a atacar o que se ve afectada.

Este trabajo se estructura en 5 secciones siendo la primera de ellas la presente introducción. En la sección II se describe la evolución de las redes hasta llegar a la arquitectura SDN. En la sección III se desarrollan tanto los aspectos de la seguridad como los posibles ataques en las distintas capas de SDN. En la sección IV se presentan las soluciones a los problemas de seguridad expuestos en la sección anterior. Por último, se recogen las conclusiones sobre la seguridad en SDN en la sección V.

II. REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

II-A. Arquitectura SDN

SDN es un nuevo paradigma de red que divide la rigidez y el carácter estático mostrados en arquitecturas tradicionales. En primer lugar, separa el plano de datos (dispositivos de red) del plano de control (controlador) en la red. En segundo lugar, propone un control centralizado del plano de control mediante una aplicación de software de alto nivel. De esta manera, los administradores pueden tener un control centralizado y

programable del comportamiento del tráfico dentro de la red, sin requerir acceso físico a los dispositivos hardware de red. Para la comunicación entre el plano de datos y el plano de control el protocolo más utilizado es OpenFlow [1], [2]. OpenFlow fue diseñado con el objetivo de ejecutar protocolos experimentales sin la necesidad de exponer la estructura interna de los dispositivos de red, para lo cual propone la existencia de un controlador, un switch OpenFlow y un canal seguro de comunicación.

II-B. Plano de Datos

Se compone de todos los dispositivos encargados de transmitir información con características similares en su diseño y fabricación. En primer lugar, existe un hardware especializado en el tratamiento de paquetes y, sobre él, funciona un sistema operativo que recibe su información y ejecuta una aplicación de software. Sin embargo, todo el software o tecnología que se utiliza en la fabricación de estos dispositivos es rígido o simplemente cerrado para el administrador de red (hardware propietario). El administrador está limitado a configurar únicamente algunos parámetros, generalmente a través de comandos de bajo nivel usando una interfaz de comandos (acrónimo en inglés CLI). Por otro lado, cada nodo es un sistema autónomo que busca el siguiente salto que debe tomar un paquete para llegar a su destino. Algunos protocolos (OSPF, BGP) permiten que los nodos compartan información de control entre sí, pero únicamente con sus vecinos inmediatos y de manera muy limitada, con el fin de evitar carga adicional en el tráfico de red.

II-C. Plano de Control

El controlador maneja el comportamiento de los switches a través de un canal seguro utilizando el protocolo OpenFlow. El controlador puede añadir, actualizar y borrar información de la tabla de flujo, tanto reactivamente (en respuesta a paquetes) como proactivamente (generando acciones). Además, el controlador ejecuta un Sistema Operativo de Red (en inglés Network Operating System (NOS)) que permiten crear aplicaciones y controlar el comportamiento de la red [3]. Actualmente existe una gran variedad de NOS desarrollados en diferentes lenguajes de programación, como se muestra en la Tabla I.

Tabla I
CLASIFICACIÓN DE LOS NOS

Controlador	Lenguaje
NOX, Trema, MUL	C/C++
Nettle, McNettle, NetCore	Haskell
Maestro, Floodlight, Beacon	Java
Mirage, Frenetic	OCaml
POX, Pyretic, RYU	Python

II-D. Plano de Aplicación

El Plano de Aplicación consiste en las aplicaciones de los usuarios finales, las cuales utilizan servicios de comunicación de SDN a través de las API hacia capas superiores

(northbound) de la capa de control, tales como REST, JSON, XML, etc.. Permite a los servicios y aplicaciones, simplificar y automatizar las tareas de configuración, provisión y gestionar nuevos servicios en la red, ofreciendo a los operadores nuevas vías de ingresos, diferenciación e innovación. SDN brinda la capacidad de modificar el comportamiento de la red según las necesidades del usuario. Algunos ejemplos son: aplicaciones de “Home Networking” (Internet of Things), Seguridad (ya que no todas las aplicaciones de red deben contar con los mismos privilegios de acceso [4]), aplicaciones de Redes Móviles (mobile carrier networks), aplicaciones Multimedia (transmisiones en tiempo real) y aplicaciones de Virtualización (comparten recursos hardware).

III. RETOS DE SEGURIDAD EN SDN

Las redes de comunicaciones seguras contienen unas propiedades básicas que son: integridad, confidencialidad, autenticación, disponibilidad de la información y su conocimiento [5]. Los profesionales de la seguridad deben salvaguardar los datos, activos de la red (dispositivos) y las transacciones de la comunicación a través de la red para proveer a ésta de una protección contra ataques maliciosos.

Varios aspectos sobre la seguridad en SDN se categorizan en la Tabla II. En ella, se presentan los ataques y/o aspectos sobre la seguridad (filas) respecto a las diferentes capas afectadas de la infraestructura SDN (columnas). El primer grupo de problemas de seguridad en SDN son los que comprenden el acceso no autorizado a las aplicaciones SDN. En el segundo se recogen las técnicas de modificación de datos en los paquetes que circulan en la red. Las aplicaciones maliciosas que insertan reglas fraudulentas o “secuestran” el controlador se categorizan en el tercer grupo. El cuarto comprende los ataques más extendidos dentro de las redes que son los de denegación de servicio. Por último, se agrupan los asuntos de seguridad que se aplican en la configuración de la red.

III-A. Seguridad en las Redes Tradicionales

La seguridad ha sido un requisito imprescindible en las redes comunicación debido a su complejidad, a la dificultad para ofrecer soluciones seguras basada en propietarios y a la débil noción para identificar redes IP.

El principal reto necesario para permitir la comunicación activa es garantizar la formación de nodos activos que frenen el avance de programas de inyección de datos maliciosos. Como resultado, la seguridad activa [6] y otros ensayos de seguridad [7] fueron propuestos para asegurar la seguridad de los nodos a través de mecanismos de autenticación y autorización. Sin embargo, la complejidad del manejo y seguridad de estos nodos activos sigue siendo una tarea desafiante en las redes activas.

Greenberg et al. [8] han permitido asociar la naturaleza frágil de las redes de comunicación a la complejidad del control y manejo de los planos presentes en las redes tradicionales. A consecuencia de las mencionadas dificultades, se ha propuesto el “4D approach”, categorizado como ensayo y cuyo nombre viene definido por los cuatro planos:

Tabla II
CATEGORIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS DISTINTAS CAPAS

Ataque o reto en seguridad	Capa de Datos	Capa de Control	Capa de Aplicación
Acceso no autorizado			
Acceso al controlador no autorizado		X	X
Aplicaciones no autenticada		X	X
Modificación de datos			
Modificación de reglas de flujo para modificar paquetes	X	X	
Aplicaciones maliciosas			
Inserción de reglas maliciosas		X	X
Secuestro del controlador	X	X	
Denegación de servicio			
Inundación de la comunicación Controller-Switch	X	X	
Inundación tabla de flujo del switch	X		
Asuntos de configuración			
Ausencia de TLS (u otra técnica de autenticación)	X	X	
Ejecución de las políticas		X	X

decisión, diseminación, descubrimiento y datos. En el ámbito empresarial, SANE [9] del inglés “Secure Architecture for the Networked Enterprise” trata sobre una arquitectura diseñada para facilitar las conexiones entre empresas ejerciendo tres funciones principales: permitir la autenticación del usuario, hosts y switches a la vez que mantiene las claves simétricas de cada una de las comunicaciones seguras. Además, notifica y controla el acceso a los servicios disponibles. Por último, controlar toda la conectividad en la red SANE.

III-B. Seguridad en el Plano de Datos

Ya que la capacidad de toma de decisión no es tomada por los switches, los principales desafíos para mantener la seguridad se centran en el reconocimiento de reglas de flujos genuinas respecto de aquellas reglas falsas o maliciosas. Un segundo reto está basado en el número de flujos de entrada que un switch puede mantener hasta que el controlador resuelva las reglas de dichos flujos. Debido a esto, el plano de datos es propenso a ataques de saturación ya que los buffers son limitados y no podrían atender a todos los flujos solicitados (TCP/UDP). La separación de los planos de control del de datos permite la manipulación de flujos sigilosamente por parte de un atacante a través de la manipulación de las reglas OpenFlow, resultando en ataques de varias redes activas tales como el Man In The Middle (MITM) o los ataques de “agujero negro” (black-hole attacks).

En el mismo contexto, los Sistemas de Monitorización son esenciales en la protección de la red respecto a ataques. En [10], los autores presentan un método de detección de DoS Distribuidos (DDoS) basado en varias características del flujo de tráfico. Este sistema usa un controlador basado en NOX el cual monitoriza los switches en intervalos de tiempo regulares y usa Mapas Auto-Organizados (acrónimo en inglés SOM) para identificar flujos de tráfico anormales.

Una aplicación específica de sistemas de monitorización como son los IDS, ha sido el foco de muchas soluciones SDN. Skowrya et al. [11] proponen un IDS basado en aprendizaje el cual utiliza la arquitectura SDN tanto para detectar como responder ataques en dispositivos móviles. Además, en [12] se describen NIDS (Network IDS) y NIPS (Network IPS) los cuales permiten al administrador de la red a configurar patrones de caracteres para ser usados en un módulo de inspección de paquetes profundos (DPI).

Por último, la especificación de switches OpenFlow, describe el uso de la Seguridad de la Capa de Transporte (acrónimo en inglés TLS) con una autenticación por parte de los switches y los controladores. La escasez de inclusión de TLS por parte de los fabricantes, debido a que su estándar no está especificado y por otra parte, la posibilidad de los ataques de DoS, son el centro de la evaluación de las vulnerabilidades de OpenFlow. Benton et al. [13] afirman que la ausencia del uso de TLS podrían liderar tanto la inserción de reglas fraudulentas como la modificación de reglas en los switches de la red.

III-C. Seguridad en el Plano de Control

Los principales retos en seguridad y las amenazas existentes en el plano de control se describen a continuación:

1. *Amenazas desde las aplicaciones:* las aplicaciones implementadas en la parte superior del plano de control plantean serios peligros en la seguridad de éste. Por lo general, mantener la seguridad del controlador supone un reto desde el punto de vista de la capacidad de éste para autenticar las aplicaciones y autorizar las fuentes usadas por las aplicaciones con una correcta auditoria, aislamiento, y seguimiento [14]. Las aplicaciones poseen tanto requisitos funcionales (por parte de los controladores subyacentes) como requisitos de seguridad (la ruta de datos se debe garantizar). Por ejemplo, aplicaciones

de balanceo de carga necesitan de estadísticas de la red como tasa de tráfico o contadores de paquetes de cada switch para realizar el equilibrado de la carga de tráfico. Otras aplicaciones, como por ejemplo, las aplicaciones de IDS necesitan de la inspección de la cabecera de los paquetes.

2. *Amenazas debido a la escalabilidad:* la escalabilidad del controlador alude su susceptibilidad a ataques DoS y DDoS. La limitación de las capacidades del controlador puede dar lugar a un punto de fallo, el cual podría solucionarse a través del uso de múltiples controladores. Sin embargo, en [15] se ha demostrado que simplemente utilizando múltiples controladores en SDN, no se puede proteger la red de un punto de fallo. La razón está es que la carga que acumula los controladores operativos por parte de los controladores fallidos, puede exceder sus capacidades y por tanto resultar en el empeoramiento de la situación. Un ejemplo de este error es el denominado fallo en cascada de controladores el cual se describe en [15]. Además, la sincronización de sistemas distribuidos también supone un gran problema en seguridad en cuanto que un componente del sistema esté siendo atacado mientras no está sincronizado con los demás.
3. *Ataques DoS:* los ataques DoS y DDoS son unos de los principales desafíos en la amenaza de la seguridad de los controladores de SDN. Un ataque DoS es un intento de hacer indisponible un recurso para que los usuarios legítimos no puedan usarlo. En [16] se ha demostrado que un ataque DoS en SDN explota la lógica de separación de los planos del control de datos de SDN. Además, en [17] ha sido comprobado dicho ataque en los controladores SDN donde un atacante continuamente envía paquetes IPs con encabezados aleatorios para poner al controlador en un estado de no respuesta. Los autores [17], usan un controlador secundario para mejorar la resistencia a este tipo de ataques, sin embargo, el mecanismo de detección de DoS o DDoS sigue siendo necesario ya que este controlador secundario podría también ser susceptible a estos ataques. Por tanto, el uso de múltiples controladores no es la respuesta para los ataques DDoS, ya que pueden desencadenar fallos en cascada de múltiples controladores tal y como se ha demostrado en [15].

III-D. Seguridad en el Plano de Aplicación

SDN presenta dos propiedades principales las cuales permiten establecer las bases tanto para la innovación de redes como para la superación de los retos relacionados con la seguridad. Esto es posible gracias a la capacidad para controlar una red a través de un software y también a la centralización de la inteligencia de la red en controladores de [18].

Muchos de los retos planteados por las aplicaciones SDN para contrarrestar la amenaza a la seguridad son:

1. *Autenticación y autorización:* El principal tema en los dominios SDN se centra en la creación de aplicaciones

que permitan la autenticación ante la actual y rápida tendencia de la ingeniería de software y hazañas de hackers. En OpenFlow, las aplicaciones ejecutadas en el controlador implementan la mayoría de las funcionalidades del plano de control y son comúnmente desarrolladas por otras partes más que por los proveedores de controladores. Así pues, la autenticación de un creciente número de aplicaciones en redes programables con una arquitectura de control centralizada es el principal reto en seguridad. Estudios dirigidos por el grupo de Kreutz et al. [18] han propuesto vectores de riesgo/amenazas para describir la vulnerabilidad de la seguridad en SDN. Como resultado, se ha observado la ausencia de mecanismos convincentes para establecer una relación de confianza entre el controlador y las aplicaciones en SDN. Por tanto, una aplicación maliciosa podría potencialmente crear un caos en la red ya que los controladores de SDN proporcionan abstracciones que son traducidas por las aplicaciones a los comandos de configuración para las infraestructuras subyacentes.

2. *Control de acceso y permisos:* Debido a la implementación de las aplicaciones en la mayoría de los servicios de red en SDN, un correcto control de acceso y mecanismos de responsabilidad son requeridos para asegurar la seguridad en la red. Hartman et al [14] identifica tres clases de aplicaciones que pueden afectar a la seguridad de la red en SDN: aplicaciones sensibles a la red, aplicaciones que proveen servicios a la red y por último aplicaciones que combinan las dos clases anteriores. A parte de esto, el control de acceso y la responsabilidad de aplicaciones anidadas (aplicaciones que usan instancias de otras aplicaciones) es un desafío real en SDN. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones está mencionado en [19] donde se describen aplicaciones en SDN que contiene tanto aplicaciones anidadas en SDN como no. La diferencia entre ellas es que las que son anidadas son capaces de localizar y establecer directamente comunicaciones con el controlador mientras las que no tienen anidadas se comunican indirectamente con datagramas es formatos específicos.

III-E. Aspectos adicionales de Seguridad en SDN

Los atacantes usan varias técnicas de escaneo para objetivos vulnerables en la red. Una técnica para frustrar este tipo de ataques es la creación de direcciones IP virtuales aleatorias usando SDN [20]. Este método usa el controlador OpenFlow para gestionar una fuente de direcciones IP virtuales las cuales serán asignadas a los hosts dentro de la red ocultando las direcciones IP reales.

Actualmente, se han producido varios debates sobre la integración o no de middleboxes que provean seguridad en SDN, para explotar los beneficios de su programabilidad y así redireccionar el tráfico seleccionado a través del él. Por ejemplo, la arquitectura Slick presentada en [21] propone un controlador centralizado responsabilizado de instalar y migrar funciones dentro de middleboxes personalizados. Por otro

lado, en [22] se describe una arquitectura llamada FlowTags la cual plantea el uso de middleboxes mínimamente modificados que interactúan con el controlador SDN a través de una API propia.

IV. SOLUCIONES DE SEGURIDAD EN SDN

IV-A. Soluciones en el Plano de Datos

Como punto de referencia, se debe proteger el plano de datos de aplicaciones maliciosas, las cuales pueden instalar, cambiar o modificar reglas de flujos en la ruta de datos. Por tanto, es necesario reforzar los mecanismos de seguridad de grano fino tales como la autenticación y autorización usados por las aplicaciones ya que permiten el cambio de las reglas de flujos. FortNox [23] es una de las plataformas ejemplo que no solo facilita a los controladores NOX OpenFlow comprobar en tiempo real las posibles contradicciones de las reglas de flujos sino que además autoriza a las aplicaciones OpenFlow antes de que éstas puedan cambiar las reglas de flujos.

Debido a la importancia de la conectividad del controlador para permitir el correcto funcionamiento de los switches, aquellas conexiones redundantes o mecanismos de rápida recuperación de links deben ser ejecutados en el momento para establecer la conexión entre el controlador y el switch y no alargar un retardo que pueda dar pie a posibles ataques. En [17] se propone la replicación del controlador para mantener operativo el switch incluso cuando el controlador principal fallara o presentara comportamientos anómalos. Por otro lado, la planificación adecuada de la red y la segmentación pueden también ayudar a reforzar la adaptación de los switches OpenFlow y maximizar su conectividad con los controladores.

IV-B. Soluciones en el Plano de Control

Las soluciones para la seguridad del plano de control se encuentran categorizadas en:

1. *Aplicaciones*: el controlador intensificador de la seguridad (SE "security-enhanced") Floodlight [24], es una versión extendida del controlador Floodlight original [25]. SE-Floodlight proporciona mecanismos para la separación de privilegios a partir de la adición de un northbound API programable seguro al controlador, para operar como mediador entre las aplicaciones y el plano de datos.
2. *Escalabilidad del controlador*: en los estándares OpenFlow de SDN, el controlador instala reglas de forma separada para cada conexión cliente, también denominado micro flujo, promoviendo la instalación de una inmenso números de flujos en los switches y la carga pesada en el controlador.

En [26] se expone el análisis comparativo de los modelos de varios controladores OpenFlow reactivos y proactivos para comprobar la escalabilidad. Los controladores reactivos aplican las reglas después de que los flujos lleguen al switch, mientras que los controladores proactivos establecen las reglas de flujos antes. Así pues, en [26] se demuestra que los controladores proactivos son más escalables que sus contrincantes/opponentes.

3. *Mitigación DoS*: los ataques DoS o DDoS podrían verse mitigados tras analizar el comportamiento de los flujos y las estadísticas de éstos almacenados en los switches OpenFlow. Debido a la fácil búsqueda de las estadísticas del switch en el controlador OpenFlow, el proceso de recopilación de estadísticas en OpenFlow, es comparablemente rentable debido al bajo gasto. Aplicando inteligencia artificial encontramos los mapas auto-organizados (SOM) que son redes neuronales usadas para transformar un patrón de n dimensiones en un mapa de 1 o 2 dimensiones. En [10] se presenta un SOM [27] para la detección de ataques DDoS.
4. *Ubicación del controlador*: la problemática de la ubicación del controlador se presenta en [28] donde se muestra que el número de controladores y las localizaciones topológicas de los éstos son dos puntos clave para la escalabilidad de la red y la adaptación en SDN.

IV-C. Soluciones en el Plano de Aplicación

En SDN, el controlador actúa como una capa intermedia entre el hardware de la red y aplicaciones ocultando la complejidad de la red a las aplicaciones. Por lo tanto, la arquitectura de control centralizado que ofrece SDN hace fácil el despliegue de nuevas aplicaciones que reúnan estadísticas de red y características de los paquetes a través del controlador para implementar nuevos servicios de seguridad. Un ejemplo es el lenguaje FRESCO [29], basado en scripts, el cual facilita a los desarrolladores implementar nuevas aplicaciones de seguridad que pueden ser empleadas en cualquier controlador OpenFlow.

1. *Control de acceso y permisos*: las aplicaciones necesitan trabajar en su entorno funcional y tener controlado el acceso a los las fuentes de red. PermOF [30] es un sistema de grano fino basado en permisos usado para proporcionar a las aplicaciones OpenFlow acceso a el controlador OpenFlow y la ruta de datos. Su diseño está basado en un conjunto de permisos y mecanismos aislado. Este conjunto de permisos están a su vez categorizados en permisos de lectura, notificación, escritura y sistemas.
2. *Cumplimiento con la seguridad de red*: en SDN, las aplicaciones deben tener una visión de la red consistente y ser consciente de los cambios y las condiciones de la red. Así pues, en [31] se ha propuesto un método que no sólo facilita la verificación y la depuración de las aplicaciones SDN sino que a la vez favorece el mantenimiento de la consistencia y la percepción de los cambios de las características de la red.

V. CONCLUSIONES

Las ventajas que ofrece SDN como tecnología aplicable a las redes de producción masiva se encuentran cercanas pero no disponibles. Más aún, existen algunos retos en términos de seguridad, escalabilidad, confiabilidad, entre otros, que deben superarse con el fin de ser consideradas aceptables para usuarios comerciales.

Por un lado, centralizando el plano de control de la red y habilitando la programabilidad de la red, se obtiene una robustez y escalabilidad. Por otro lado, se introduce nuevos desafíos para la seguridad. Por tanto, el presente trabajo se describen la problemática de seguridad en las distintas capas de SDN y los trabajos que proponen soluciones a dichos desafíos.

Como resultado, el elemento más vulnerable de la arquitectura SDN es el controlador. Además, las vulnerabilidades del controlador han sido comentadas y analizadas desde diferentes perspectivas incluyendo seguridad en las aplicaciones, escalabilidad y disponibilidad de los controladores, resistencia frente a ataques, seguridad frente ataques de DoS y DDoS. La seguridad de las reglas de flujo de los switches OpenFlow han ganado mucha atención por parte de la comunidad investigadora ya que definen la comunicación actual. Aunque se han desarrollado e implementado aplicaciones seguras, la seguridad del plano de aplicación es un desafío de seguridad que aún está muy presente. Por otra parte, la comunicación entre los controladores y los switches en OpenFlow están amenazadas debido al poco uso de TLS y DTLS.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la financiación que les brinda el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea a través del Proyecto H2020-ICT-2014-2671672-SELFNET (Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks). Ángel Leonardo Valdivieso Caraguay es auspiciado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación SENESCYT (Quito, Ecuador) bajo el Programa de Becas Convocatoria Abierta 2012.

REFERENCIAS

- [1] N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, L. Peterson, J. Rexford, S. Shenker, J. Turner, "OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 38 (2), pp. 69-74, 2008.
- [2] "OpenFlow Switch Specification v1.0.0," pp. 1-42, 2009.
- [3] N. Feamster, J. Rexford, and E. Zegura, "The Road to SDN: An Intellectual History of Programmable Networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 44 (2), pp. 87-98, 2014.
- [4] NS. Sezer, S. Scott-Hayward, P. K. Chouhan, B. Fraser, D. Lake, J. Finnegan, N. Viljoen, M. Miller, and N. Rao, "Are We Ready for SDN? Implementation Challenges for Software-Defined Networks," *IEEE Communications Magazine*, vol. 51 (7), pp. 36-43, 2013.
- [5] C. Douligeris and D. N. Serpanos, "Network security: current status and future direction," *John Wiley & Sons*, 2007.
- [6] Z. Liu, R. Campbell, and M. Mickunas, "Active security support for active networks," in *Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, *IEEE Transactions*, vol. 33 (4), pp. 432-445, 2003.
- [7] S. Murphy, E. Lewis, R. Puga, R. Watson, and R. Yee, "Strong security for active networks," in *Open Architectures and Network Programming Proceedings*, 2001 IEEE, pp. 63-70, 2001.
- [8] A. Greenberg, G. Hjalmtysson, D. A. Maltz, A. Myers, J. Rexford, G. Xie, H. Yan, J. Zhan, and H. Zhang, "A clean slate 4D approach to network control and management," in *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 35 (5), pp. 41-54, 2005.
- [9] M. Casado, T. Garfinkel, A. Akella, M. J. Freedman, D. Boneh, N. McKeown, and S. Shenker, "SANE: A Protection Architecture for Enterprise Networks," in *Usenix Security*, 2006.
- [10] R. Braga, E. Mota, and A. Passito, "Lightweight DDoS flooding attack detection using NOX/OpenFlow," in *IEEE 35th Conference on Local Computer Networks(LCN)*, pp. 408-415, 2010.
- [11] R. Skowrya, S. Bahargam, and A. Bestavros, "Software-Defined IDS for Securing Embedded Mobile Devices," in *High Performance Extreme Computing Conference (HPEC)*, IEEE (pp. 1-7), 2013. Disponible en <http://www.cs.bu.edu/techreports/pdf/2013-005-software-defined-ids.pdf>.
- [12] A. Goodney, S. Narayan, V. Bhandwalkar, and Y. H. Cho, "Pattern Based Packet Filtering using NetFPGA in DETER Infrastructure," in *1st Asia NetFPGA Developers Workshop, Daejeon, Korea*, 2010. Disponible en <http://fif.kr/AsiaNetFPGAs/paper/2-2.pdf>.
- [13] K. Benton, L. J. Camp, and C. Small, "OpenFlow Vulnerability Assessment," in *Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 151-152, 2013.
- [14] M. Z. D. Hartman, S. Wasserman, "Security Requirements in the Software Defined Networking Model," in *Internet Engineering Task Force*, 2013.
- [15] G. Yao, J. Bi, and L. Guo, "On the cascading failures of multicontrollers in software defined networks," in *21st IEEE International Conference Network Protocols (ICNP)*, pp. 1-2, 2013.
- [16] S. Shin and G. Gu, "Attacking software-defined networks: a first feasibility study," in *Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 165-166, 2013.
- [17] P. Fonseca, R. Bennesby, E. Mota, and A. Passito, "A replication component for resilient OpenFlow-based networking," in *Network Operations and Management Symposium (NOMS)*, IEEE, pp. 933-939, 2012.
- [18] D. Kreutz, F. Ramos, and P. Verissimo, "Towards secure and dependable software-defined networks," in *Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 55-60, 2013.
- [19] T. Tsou, H. Yin, H. Xie, and D. Lopez, "Use-Cases for ALTO with Software Defined Networks," 2012.
- [20] J. H. Jafarian, E. Al-Shaer, and Q. Duan, "Openflow random host mutation: transparent moving target defense using software defined networking," in *Proceedings of the first ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 127-132, 2012.
- [21] B. Anwer, T. Benson, N. Feamster, D. Levin, and J. Rexford, "A Slick Control Plane for Network Middleboxes," Open Networking Summit, 2013. Disponible en <http://nextstep-esolutions.com/Clients/ONS2.0/pdf/2013/researchtrack/posterpapers/final/ons2013-final51.pdf>.
- [22] S. Fayazbakhsh, V. Sekar, M. Yu, and J. Mogul, "FlowTags: Enforcing Network-Wide Policies in the Presence of Dynamic Middlebox Actions," in *Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 19-24, 2013.
- [23] P. Porras, S. Shin, V. Yegneswaran, M. Fong, M. Tyson, and G. Gu, "Asecurity enforcement kernel for OpenFlow networks," in *Proceedings of the first ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 121-126, 2012.
- [24] Security-enhanced floodlight. Disponible en <http://www.sdncentral.com/education/toward-secure-sdn-controller/2013/10/>.
- [25] B. Switch, "Developing floodlight modules. Floodlight OpenFlow controller," 2012.
- [26] M. Fernandez, "Comparing OpenFlow Controller Paradigms Scalability: Reactive and Proactive," in *IEEE 27th International Conference, Advanced Information Networking and Applications (AINA)*, pp. 1009-1016, 2013.
- [27] T. Kohonen, "The self-organizing map," in *Proceedings of the IEEE*, vol. 78 (9), pp. 1464-1480, 1990.
- [28] AB. Heller, R. Sherwood, and N. McKeown, "The controller placement problem," in *Proceedings of the first ACM SIGCOMM Workshop on Hot topics in software defined networks*, pp. 7-12, 2012.
- [29] S. Shin, P. Porras, V. Yegneswaran, M. Fong, G. Gu, and M. Tyson, "FRESCO: Modular composable security services for software-defined networks," in *Proceedings of Network and Distributed Security Symposium (NDSS)*, 2013.
- [30] X. Wen, Y. Chen, C. Hu, C. Shi, and Y. Wang, "Towards a secure controller platform for OpenFlow applications," in *Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 171-172, 2013.
- [31] R. Beckett, X. K. Zou, S. Zhang, S. Malik, J. Rexford, and D. Walker, "An assertion language for debugging SDN applications," in *Proceedings of the third ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking*, pp. 91-96, 2014.